

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15741682>

MUSIQA TA'LIMINING O'QUVCHI AQLIY QOBILYATIGA TA'SIRI

Mamatov Mashrab

Respublika musiqa va san'at texnikumi bosh o'qituvchisi,

Qori Niyoziy nomidagi PFITI mustaqil izlanuvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada musiqa ta'limining o'quvchi aqliy qobilyatiga ta'sir etishi nazariy va amaliy tahlil etilib, intellektual qobilyatni aniqlash uchun baholash mezonlari hamda usullari tavsiya sifatida berilgan.*

***Kalit so'zlar:** aqliy rivojlanish, intellektual qobilyat, pedagogik yondashuv, musiqiy idrok, musiqiy qobilyat, musiqiy tafakkur, kognitiv faoliyat.*

***Annotation:** This article provides a theoretical and practical analysis of the impact of music education on students' intellectual abilities and recommends assessment criteria and methods for determining intellectual abilities.*

***Keywords:** mental development, intellectual ability, pedagogical approach, musical perception, musical ability, musical thinking, cognitive activity.*

Insoniyatning ko'p asrlik tajribasi va maxsus tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, musiqa san'atning ajralmas qismi sifatida inson fiziologiyasi, ruhiyati va dunyoqarashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning aqliy qobilyatlarini shakllantirish hamda rivojlantirishda musiqa ta'limining o'rni va ahamiyatini oshirib bormoqda.

Musiqa – turli-tuman tovushlar bilan badiiy obraz yaratuvchi, g'oyaviy-emotsional mazmunga ega bo'lgan san'atning bir turi. Musiqiy tarbiya estetik tarbiyaning alohida sohasi bo'lib, musiqiy san'at qonuniyatlariga, musiqiy tilning

o'ziga xos xususiyatlariga va musiqiy tafakkurning tarixiy ravishda o'rnatilgan mantig'iga asoslanadi. Musiqiy madaniyatni rivojlantirish orqali barkamol shaxsni shakllantirish maxsus klassik an'analarga ega.

Musiqa shaxs psixologiyasi va fiziologiyasiga ta'siri E.Jak-Dalkroz, N.A.Garbuzov, S.M.Maykapar, B.V.Asafev, Y.N.Tyulin, M.V.Blinova, L.A.Mazel, E.V.Nazaykinskiy, V.V.Medushevskiy, G.S.Tarasov, Y.B.Aliev, Z.Rikyavichus, L.Komes va boshqa olimlar tomonidan ilmiy tadqiq etilgan. AQSHlik tibbiyot professori Gordon Shou esa musiqa inson sog'lig'iga ta'sirini quyidagicha izohlaydi: "Tovushlarning tebranishi tanamizdagi har bir hujayrada aks sado beradi va energiya maydonini yaratadi. Biz energiyani yutamiz va u tomir urishini, qon bosimini, haroratni normallashtiradi, mushaklarning kuchlanishini va og'riqni yengillashtiradi. Musiqa tiklanishni tezlashtiradi. Amerikalik tadqiqotchilar hayratlanarli xulosaga kelishdi: kasalliklarning atigi 30% organik shikastlanishlar, irsiy omillar yoki yomon ekologiya tufayli kelib chiqadi. Qolgan 70% kasalliklar salbiy his-tuyg'ular, stress va depressiyaning oqibatlaridir. Shuning uchun to'g'ri tanlangan kuylar kuchli terapevtik ta'sirga ega.

Musiqa orqali o'quvchida kechayotgan aqliy va ruhiy jarayonlarni aniqlash samarali usullardan sanaladi. Musiqiy-esetik baholash faoliyati (shaxsning musiqaga, u orqali esa tevarak-atrofdagi olam va voqelikka estetik munosabati) yordamida musiqa san'atini anglash hamda u orqali tasavvur olamini boyitishga erishiladi. Shuningdek, bolaning aqliy, hissiy va ruhiy jarayonlarini nazorat qilishga ham erishish ko'zda tutiladi.

Musiqiy psixologiya va pedagogika sohasidagi tadqiqotlarni tahlil qilish asosida darslarda o'quvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishning quyidagi xususiyatlari aniqlandi:

- 1) o'quvchining eshitish qobiliyatini nazorat qilib borish;
- 2) xotiraning kuchini aniqlash;
- 3) tasavvur boyligini bilish;
- 4) musiqiy ritmni his qilishi orqali o'quvchi hissiy bilishini kuzatish;

Ushbu xususiyatlardan kelib chiqqan holda musiqaning aqliy va ruhiy rivojlanishga ta'siri tadqiq etildi. Tadqiqot davomida o'quvchilar musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishning uchta darajasi aniqlandi: past, o'rta, yuqori. Har bir daraja quyidagi mezonlar asosida baholandi:

yuqori daraja – o'quvchi darsga ishtiyoq bilan qatnashadi, topshiriqlarni bajarishga qiziqish bildiradi hamda tengdoshlari, ustozlari bilan ochiq muloqot qiladi; O'quvchi faol ixtiyoriy diqqat va nisbatan rivojlangan musiqiy xotiraga ega, eslab qolish qobiliyati yaxshi, eshitgan musiqiy asarni tahlil qila oladi hamda musiqiy ohangni qaytara oladi, hissiy rivojlangan va eshitganini idrok qila oladi;

o'rta daraja – tengdoshlari va ustozlari bilan hamkorlik qilishga intiladi. Ixtiyoriy diqqat, musiqiy xotira va hissiy-irodaviy fazilatlar yetarli darajada rivojlanmagan. Musiqani tinglash va tushunishda, shuningdek, his qilishda ma'lum qiyinchiliklarga uchraydi. O'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni bajarishda qiynaladi. Diqqatni jamlashda qiyinchilik his qiladi, musiqani baholash so'ralganda bir-ikki jumla bilan baholab qo'ya qoladi. Ohangning ritmik bog'lanishini qarsaklar orqali noto'g'ri ifodalash kuzatiladi. Ijodiy yondashuvda ancha sust, o'qituvchi ta'siri ostida harakat qiladigan bolalar shu guruhga kiradi. Yuqoridagi xususiyatlardan kelib chiqqan holda bolaning aqliy rivojlanishi o'rta deb baholanadi.

past daraja – musiqani tinglashga toqat yo'q, diqqat beqaror, musiqiy his qilish qobiliyati yo'q bo'lgan o'quvchilar ushbu guruhga kiritiladi. Bunday bolalarda savollarga noto'g'ri javob berishdan qo'rqib, javob berishdan bosh tortish, tashabbusni tengdoshlariga topshirish kabi holatlar kuzatiladi. Musiqiy xotiraning ancha sustligi, tasavvur qilishga, musiqani his qilishda qiyinchiliklar kuzatiladi. Shuningdek, topshiriqlarni bajarishda kognitiv qiziqishning pastligi, o'z xatti-harakatlari ustidan nazorat qila olmaslik, eshitish qobiliyati va diqqatining sustligi, kuyning ritmini chapak orqali noto'g'ri ifodalash kabilar kuzatiladi.

O'quvchi rivojlanishini aniqlashda qo'llaniladigan ushbu baholash mezonlari maktab ta'limida o'quvchilarning yosh darajasidan kelib chiqib baholalanadi. Chunki, boshlang'ich sinflarda o'quvchining aqliy rivojlanishini aniqlash ancha mushkul

sanaladi. Ammo ayni shu bosqichda aniqlanib tezda bartaraf etilsa, ijobiy natijaga erishiladi.

Anglashiladiki, musiqa o'quvchining idrok etish, tasavvur qilish va tafakkur olamini kengaytirishga ta'sir etuvchi omillardan sanalib, uning intellektual qobiliyatlarini shakllantiruvchi hamda rivojlantiruvchi asosiy omillardan sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Axmedova Z.K. O'rta Osiyo mutafakkirlari ta'limotida musiqa san'atiga oid falsafiy g'oyalar// Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Samarkand, SamDU., 2008.
2. Dorofeyeva T. Mumtoz musiqaning tarbiyaviy-estetik mohiyati //Sog'lom avlod uchun.-1999.-№2.
3. Feruza Asqar. Musiqa va inson ma'naviyati /Mas'ul muharrir Hamidova M.-T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti,-2000.
4. Hasanov A. Musiqa va tarbiya. –T;- O'qituvchi. – 1993.
5. Ismoilova N., Abdullayeva D. Ijtimoiy psixologiya. T.: 2013.
6. Jabborova N. Musiqa – millatning ruhi //O'zbekiston ovozi.-2003.-13 mart.
7. Soipova D. Musiqiy va musiqiy nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish. –T;- Fan va texnologiyalar, - 2006.
8. Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психотерапии. –М., 2004.